

OILADAGI AN'ANA VA QADRIYATLARNING BOLA TARBIIYASIGA TA'SIRI

Yo'ldasheva Nigora Sodiqjon qizi

“ALFRAGANUS UNIVERSITY” “Psixologiya-soha mutahassislari” yo'nalishi 1-kurs talabasi, “Ahmad al-Farg'oniyo ko'krak nishoni” sovrindori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11467585>

Annotatsiya: Maqolada oiladagi qadriyatlar, an'analarning bola tarbiyasiga tasiri haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, bu qadriyatlar natijasida kamol topadigan bolalar xulq atvori haqida bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: Oila, qadriyatlar, tarbiya, an'analar, ijtimoiy muhit.

Bolada sog'lom hayot tarzini shakllanishi, hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lishi ko'p jihatdan oila qadriyatlariga bog'liq. Bunda ota-bobolarimizning sog'lom turmush tarzi haqidagi tasavvurlari bolaning tarbiyasiga o'z ta'sirini yetarli darajada ko'rsatadi. Qush uyasida ko'rganini qilgani kabi bola ham oiladan oilaga o'tib kelayotgan qadriyatlarga munosib bo'lishga harakat qiladi.

Oila bu qarama-qarshi jins vakillarining o'zaro roziligi asosida ijtimoiy faoliyatini birgalikda olib borish va o'zidan nasl qoldirish hisoblanadi. Oila qurilganidan so'ng albatta insonning asosiy faoliyati oilada o'tadi. Oila - avlodlar davomiyligini saqlaydi, bolani qanday inson bo'lib shakllanishiga o'z ta'sirini bevosita ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i hisoblanadi.

Oiladagi qadriyat va an'analarning qanchalik go'zalligi oiladagi samimiy munosabat, boladagi ruhiy hotirjamlik, oiladagi birlikni - hamjihatlikni saqlanishi, bolani mustaqillikka intilishi va tashabbuskorligida o'z ifodasini ko'rsatadi. Oila qanchalik tartibli va samimiy munosabatga ega bo'lsa bola tarbiyasi shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi.

Bolaning eng ko'p vaqti oilada o'tganligi sababli oiladagi an'analar, urf-odatlar, turli xil marosimlarning bola tarbiyasiga ta'siri juda katta hisoblaniladi. Bolaning turli xil yutuqlarga erishishi avvalo oiladagi kattalar - bobo-buvi, ota-onalarning pedagogik bilimlarining qanchalik yetarli bo'lishi, tajribalar almashinishi va bolani to'g'ri yo'naltira olishligiga bog'liq, yana shuni ta'kidlash joizki, oiladagi qadriyatlar bola ma'naviyati va kamolotini shakllantiradi. Oilaviy an'analar tufayli bolaning qalbida Vatanga muhabbat, iymon, mas'uliyat va insonparvarlik hislatlari tarkib topadi, jismoniy va ruhiy holatlarni eng oluvchi, yetuklikka intiluvchan shaxs shakllanadi. Bunday shaxs jamiyat tayanchi hisoblanadi.

Ota bobolarimizni borligi bolalarni tarbiyasi yanada go'zal bo'lishiga sababchi bo'ladi. Bola rivojlanishida kamchilik yoki xatolik bo'lsa, uni tanbeh berish yo'li bilan to'g'ri yo'lga yo'naltiriladi. Bolani tarbiyasida muhim qadriyatlaridan hisoblangan ertak, rivoyat va hadislardan foydalanish va ularga qiziqitira olish muhim omillardan biri hisoblaniladi.

O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek, "Oila hayotning abadiyligi, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllar qanday inson bo'lib yetishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i ekanligini tan oliahimiz darkor. Bola tug'ilgan kundan boshlab oila muhitida yashaydi. Oilaga xos an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar bola zuvalasini shakllantiradi. Eng muhimi farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini anglaydi, his etadi".

Abdulla Avloniy " Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir" deb bejiz aytib o'tmagan. Bolaning tarbiyasi bu oilaning yuzi, otasining

sha'ni hisoblanadi. Bolaning go'zal tarbiyasi oiladagi go'zal muhitdan darak beradi. Tarbiyasi go'zal inson hech qayerda hech qachon qadrsiz bo'lmaydi.

Xulosa qilib aytganda, oilada qadriyatlar, an'analar, urf-odatlar bola tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Bolani tarbiyalash orqali mehr-muhabbat tuyg'ulari juda go'zal shakllangan barkamol inson voyaga yetadi. Oiladagi qadriyat an'analar bizga chiroyli yetib keldimi, biz uni farzandlarimizga chiroyli tushuntirish, singdirish orqali kelajak avlodga yetkazilishini ta'minlashimiz zarur. Qadriyatlarimiz ortidagi tarbiya bo'yicha urf- odatlarimizda ezgulik yotadi. Ularda faqat yaxshilik va odamiylik rivojlanadi. Urf-odatlar asnosida tarbiyalangan bola ma'naviyati boy inson bo'ladi.

References:

1. UMAROV B.M. O'zbekistonda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining ijtimoiy-psixologik muammolari. (Monografiya) "Fan" nashriyoti TOSHKENT-2008, 264B
2. Oilaviy muhit va bolalar / - 2006,.
3. ILOYEV M. "Oila, ijod, tarbiya va ma'naviyat". T., "Sharq" 2000.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch, Toshkent: Ma'naviyat. 2008.